

Dr. J. D. P. Kasper

Marketing en consumentensoevereiniteit, een onderzoek naar de invloed van consumentenklachten op de strategie van de onderneming

Dit proefschrift dat op 11 juni 1982 aan de Vrije Universiteit is verdedigd, gaat over de relatie tussen aanbieder(s) en vrager(s) en richt zich met name op de invloed die beide partijen op elkaars gedrag kunnen uitoefenen in een markteconomie. De promotoren waren prof. dr. J. G. Knol en prof. dr. P. S. H. Leeflang. De studie bestaat uit een theoretisch gedeelte waarin het bovenstaande thema behandeld wordt in het kader van de neo-klassieke economie en de marketing-conceptie. In het empirisch gedeelte wordt het algemene thema toegespitst op de invloed van consumentenklachten op de strategie van de onderneming. Tenslotte vindt een confrontatie plaats van theorie en praktijk, worden de conclusies en enkele voorstellen voor verder onderzoek geformuleerd.

De neo-klassieke economische theorie gaat er vanuit dat de wensen van consumenten volledig richtinggevend zijn voor het gedrag van de aanbieder(s): er zal dan sprake zijn van consumentensoevereiniteit. In een dergelijke situatie zal de ondernemer zonder meer voldoen aan de consumentenpreferenties. Consumentensoevereiniteit kan zowel in normatieve zin (de consumentenpreferenties behoren richtinggevend te zijn) als in descriptieve zin (beschrijven van de feitelijke situatie) gedefinieerd worden. Consumentensoevereiniteit is niet hetzelfde als consumptievrijheid. Van consumptievrijheid is sprake als de consument in vrijheid zijn koopkracht kan aanwenden om uit het assortiment (dat door anderen bepaald en aangeboden wordt) die goederen te kiezen die hij wil hebben. Bij de nadere uitwerking van het begrip consumentensoevereiniteit blijkt dat de preferenties op zich niet zozeer bepalend zijn voor het aanbod als wel de preferenties die door de consument geuit worden via het aanwenden van zijn beschikbare koopkracht, waarbij een sterke relatie gelegd wordt tussen consumentensoevereiniteit en een marktform van volledige mededinging. De kritiek die op het begrip consumentensoevereiniteit wordt uitgeoefend leidt in eerste instantie tot de conclusie dat deze conceptie niet specifiek gebonden is aan één bepaalde economische orde. In het onderzoek worden vervolgens verscheidene redenen genoemd die ons er toe brengen geheel afwijzend te staan tegenover het begrip consumentensoevereiniteit. Soevereiniteit is een absoluut begrip dat derhalve niet gebruikt kan worden voor de analyse van situaties waarin aanbieder(s) en vrager(s) van elkaar afhankelijk zijn en elkaars gedrag (proberen te) beïnvloeden. De analyse toont aan dat de vooronderstellingen van het model van volledige mededin-

ging ook aan consumentensoevereiniteit toegekend worden; dit leidt tot een cirkelredenering wanneer - zoals gebruikelijk - gesteld wordt dat consumentensoevereiniteit het best gewaarborgd is bij een marktform van volledige mededinging. Eigenlijk komt de neo-klassieke economische theorie er in dit verband op neer dat consumentensoevereiniteit gelijkgesteld wordt aan de invloed van de koopkracht. Daarbij wordt echter geabstraheerd van de vorm van de koopkrachtverdeling en het gedrag dat de onderneming zelf ten toon kan spreiden. Wij staan ook afwijzend tegenover consumentensoevereiniteit vanwege het ideologische karakter van dit begrip en vanwege het feit dat het veronderstelde gedrag van consument en onderneming niet te falsifiëren is. Het begrip consumentensoevereiniteit kan dus niet gehanteerd worden op grond van zowel theoretische als praktische overwegingen. Aangezien dit begrip echter ook in de marketing-literatuur (die sterk praktijk-gericht is) voorkomt, is het zinvol na te gaan welke betekenis er in die literatuur aan gegeven wordt.

In de marketing-conceptie wordt aan het begrip consumentensoevereiniteit een speciale uitwerking gegeven in termen van het consument-gericht handelen van de onderneming. Consumentensoevereiniteit en het consument-gericht handelen van de onderneming zijn echter niet aan elkaar gelijk; zij wijken fundamenteel van elkaar af. Deze consument-gerichtheid treedt in de marketing-literatuur bij de ontwikkeling van de marketing-conceptie op een tweetal momenten naar voren, namelijk wanneer de distributie-activiteiten op grote schaal aan de orde komen (1930-1950) en wanneer de nadruk wordt gelegd op het marketing-management van de onderneming (na 1950). Ons inziens is het noodzakelijk dat op deze momenten aan de factoren die bepalend zijn voor het plannen van de te produceren en de te verkopen goederen/diensten, een centrale plaats wordt toegekend. Op deze wijze wordt immers de onzekerheid ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen voor de onderneming gereduceerd. Onze analyse leidt tot de conclusie dat in de marketing-conceptie waarvan het consument-gericht handelen een wezenlijk onderdeel is, geen plaats is voor consumentensoevereiniteit. Als alternatief wordt gekozen voor een analyse van de wederzijdse relatie tussen aanbieder(s) en vrager(s) in het maatschappelijk voortbrengingsproces met behulp van de invloed die beide partijen op elkaars gedrag (kunnen) uitoefenen.

Bij deze alternatieve benadering wordt ook aandacht besteed aan de economische macht van consumenten. Deze komt vooral tot uiting in het niet (meer) kopen van bepaalde produkten. Het aantal alternatieve produkten waarover de consument kan beschikken evenals de aanwezige koopkracht spelen hierbij een belangrijke rol.

Er zijn vele mogelijkheden waarmee consumenten invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van de aanbieder(s). Het onderzoek naar de invloed van consumenten wordt toegespitst op de invloed van ontevreden consumenten. Er zijn verscheidene mogelijkheden waarop zij hun ontevredenheid kunnen uiten. Twee van deze mogelijkheden worden nader uitgewerkt. Dit betreft in de eerste plaats de relatie tussen consumentendissatisfactie en herhalingsaankopen; met andere woorden het meten van dissatisfactie aan de hand van produkt- en/of merkcontrouw. Daarnaast wordt uitgebreid stilge-

staan bij de relatie tussen consumentendissatisfactie en klachten. Het onderzoek spitst zich vervolgens toe op de invloed van consumentenklachten op de strategie van de onderneming. Een klacht is gedefinieerd als een manifeste uiting van ontevredenheid door de consument zelf die ontstaan is doordat de gekochte produkten of diensten niet (geheel) voldoen aan de verwachtingen die de consument gesteld heeft. Het blijkt dat men niet a priori kan stellen dat over bepaalde produkten geen klachten kunnen ontstaan. Over alle onderdelen van de marketing-mix bestaan klachten; zij zijn sterk produkt-gebonden. Klachten kunnen beschouwd worden als een negatief oordeel over de kwaliteit.

Het antwoord op de vraag 'veranderen ondernemingen hun strategie naar aanleiding van klachten' fungeert in dit onderzoek als indicator waarmee de invloed van consumentenklachten geoperationaliseerd en gemeten wordt. Hierbij wordt eveneens nagegaan welke algemene overwegingen ondernemingen bij deze strategieverandering hanteren en of hierbij soms aan bepaalde voorwaarden (en zo ja, welke) moet zijn voldaan. Naar deze problematiek is een uitgebreid empirisch onderzoek uitgevoerd onder ondernemingen in een achttal branches van het Nederlandse bedrijfsleven. De volgende produkten/diensten zijn in het onderzoek betrokken: kookapparatuur, tapijt, verf (dit zijn de voorbeelden van duurzame consumptiegoederen), sigaretten, cosmetica, brood & banket (dit zijn de voorbeelden van niet-duurzame consumptiegoederen), openbaar vervoer en particuliere verzekeringen (dit zijn de voorbeelden van consumentendiensten). Dit onderzoek is in 1981 uitgevoerd. In deze korte samenvatting zullen wij niet de resultaten van het onderzoek weergeven, maar vooral stilstaan bij de implicaties van de onderzoekresultaten.

Het onderzoek geeft aan dat ondernemingen gevoelig zijn voor consumentenklachten: bij 85% wordt de strategie veranderd naar aanleiding van klachten.

Bij een aantal ondernemingen ($\pm 15\%$) verandert de strategie in het geheel niet naar aanleiding van klachten; dit gebeurt dus wel bij de meerderheid van de ondernemingen die klachten ontvangen. Bij ongeveer de helft van deze ondernemingen wordt zonder meer nagegaan welke veranderingen in de strategie aangebracht moeten worden; bij de andere ondernemingen moet hierbij aan één of meer specifieke voorwaarden zijn voldaan. Hierbij zijn marktoverwegingen dominant over kostenoverwegingen. Het consument-gericht handelen van de onderneming met betrekking tot klachten is dus nogal eens aan bepaalde voorwaarden gebonden. (Dit geldt ook voor de consumenten-oriëntatie in het algemeen.) In tegenstelling tot de gebruikelijke opvattingen over de invloed van consumenten toont dit onderzoek aan dat in het algemeen de invloed van klachten eerder zal toenemen dan afnemen als het aantal aanbieders op de markt vermindert. Wanneer een nadere onderverdeling gemaakt wordt naar de aard van de produkten, de tijd tussen herhalingsaankopen, het aantal aanbieders, de grootte van de onderneming en het aantal klachten, kan geconcludeerd worden dat de invloed van consumenten gemeten aan de hand van de strategieveranderingen naar aanleiding van klachten, groter is wanneer

- a. het duurdere produkten/diensten betreft ('shopping' en/of 'specialty good');
- b. de tussen-aankooptijd langer is;
- c. het aantal aanbieders geringer is;
- d. de aanbieders op zich groter zijn;
- e. het aantal klachten dat zij ontvangen groter is.

Gezien de mate waarin klachten geregistreerd worden en dit tot het maken van overzichten leidt, kan gesteld worden dat veel ondernemingen klachten nog niet hanteren als een wezenlijk onderdeel van het marketing-informatie systeem. Daarom wordt aangegeven wat ons inziens de ontwerpkenmerken van een doelmatige klachtenregistratie zouden moeten zijn.

Omdat de meerderheid der ondernemingen wel haar strategie verandert naar aanleiding van klachten, worden derhalve strategische marketing-beslissingen genomen zonder dat de informatie die daarbij gehanteerd wordt, op systematische wijze verzameld is. Tenslotte worden nog enkele aanzetten tot verder theoretisch en empirisch onderzoek gegeven. Dit betreft een viertal onderwerpen, namelijk het verband tussen de levenscyclus van een produkt en klachten; consumentenparticipatie en produktontwikkeling; kosten en opbrengsten van klachtenpreventie; consumentenberichtgeving in de jaarverslagen van ondernemingen. Dit laatste onderwerp wordt geplaatst in het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen en toegelicht aan de hand van de jaarverslagen van een viertal ondernemingen waarin reeds nu specifieke 'consumenten-informatie' is opgenomen: General Motors Ltd., Deutsche Shell Aktiengesellschaft, William Timpson Ltd. en Migros. Aangegeven wordt welke onderwerpen voor de consument als participant in de onderneming, in een consumentenberichtgeving zouden kunnen worden opgenomen.